

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УДК: 93/94

Исломов Абдулазиз Латиф угли

Магистрант 1-курса Кокандского государственного университета

ORCID: 0009-0000-7737-624x

Аннотация: В статье рассматривается динамика развития двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Азербайджан в контексте формирующейся современной системы международных отношений. Особое внимание уделяется политическим, экономическим, культурно-гуманитарным аспектам партнёрства, а также совместной деятельности в рамках международных и региональных организаций. Анализируется значение внешнеполитических стратегий обеих стран, основанных на принципах взаимного уважения, суверенитета и равноправного сотрудничества. Делается вывод о том, что узбеко-азербайджанские отношения не только способствуют укреплению стабильности и развития в Центральной Азии и на Кавказе, но и служат важным фактором формирования более устойчивой и многополярной международной системы.

Ключевые слова: Узбекистан, Азербайджан, международные отношения, двустороннее сотрудничество, внешняя политика, Центральная Азия, Южный Кавказ, политический диалог, экономическое партнёрство, Организация Тюркских Государств, региональная безопасность.

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimi shakllanayotgan bir sharoitda O'zbekiston Respublikasi va Ozarbayjon Respublikasi o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning rivojlanish dinamikasi ko'rib chiqiladi. Unda siyosiy, iqtisodiy, madaniy-gumanitar sohalaridagi sheriklik masalalari, shuningdek, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi hamkorlik faoliyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Har ikki davlatning o'zaro hurmat, suverenitet va teng huquqlilik tamoyillariga asoslangan tashqi siyosiy strategiyalari tahlil qilinadi. Xulosa sifatida, O'zbekiston-Ozarbayjon munosabatlari nafaqat Markaziy Osiyo va Qavqaz mintaqasida barqarorlik hamda taraqqiyotni mustahkamlashga xizmat qilishi, balki yanada barqaror va ko'p qutbli xalqaro tizimni shakllantirishda muhim omil ekani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Ozarbayjon, xalqaro munosabatlar, ikki tomonlama hamkorlik, tashqi siyosat, Markaziy Osiyo, Janubiy Qavqaz, siyosiy muloqot, iqtisodiy sheriklik, Turkiy davlatlar tashkiloti, mintaqaviy xavfsizlik.

Abstract: This article examines the dynamics of the development of bilateral cooperation between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Azerbaijan within the context of the emerging modern system of international relations. Special attention is paid to political, economic, and cultural-humanitarian aspects of the partnership, as well as joint activities within international and regional organizations. The foreign policy strategies of both countries, based on the principles of mutual respect, sovereignty, and equal cooperation, are analyzed. The conclusion emphasizes that Uzbek-Azerbaijani relations not only contribute to strengthening stability and development in Central Asia and the Caucasus, but also serve as an important factor in the formation of a more stable and multipolar international system.

Key words: Uzbekistan, Azerbaijan, international relations, bilateral cooperation, foreign policy, Central Asia, South Caucasus, political dialogue, economic partnership, Organization of Turkic States, regional security.

ВВЕДЕНИЕ

Современная система международных отношений характеризуется усилением взаимозависимости государств, региональной интеграцией и активизацией дипломатических инициатив. На этом фоне особую значимость приобретает сотрудничество между странами, обладающими исторической, культурной и геополитической близостью. К числу таких стратегических партнёрств можно отнести взаимные отношения между Республикой Узбекистан и Республикой Азербайджан. Их взаимодействие в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах играет важную роль не только в развитии двух стран, но и в формировании более устойчивой и сбалансированной международной системы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Во всё более развивающейся современной системе международных отношений взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан основывается на внешнеполитической стратегии, принципах и приоритетах, выработанных руководством страны. В настоящее время двусторонние связи двух братских государств осуществляются с неукоснительным соблюдением правовых основ, закреплённых в Конституции страны. Кроме того, эти отношения полностью соответствуют основным положениям, изложенным в пятом направлении «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017–2021 годах» [1, с. 20].

Узбекистан и Азербайджан связывает общая историко-культурная основа, уходящая корнями в эпоху Великого шёлкового пути, когда территории этих стран служили важнейшими узлами торговли, культуры и науки. Историческое наследие тюркского мира, исламской цивилизации, а также тесные связи между народами формируют прочную основу для современного сотрудничества. После обретения независимости в начале 1990-х годов Узбекистан и Азербайджан начали выстраивать собственные внешнеполитические курсы. Уже в 1995 году было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами. С тех пор партнёрство развивалось по нарастающей, охватывая всё более широкие сферы. Политические отношения между Узбекистаном и Азербайджаном основываются на взаимном уважении, поддержке суверенитета и территориальной целостности. Узбекистан неоднократно выражал поддержку позиции Азербайджана в карабахском вопросе, что подчёркивает солидарность и единство подходов по ключевым международным вопросам [2, с. 35].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В последние годы наблюдается активизация двусторонних визитов на высшем уровне. Встречи президентов Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева стали важными событиями в развитии политического диалога. Результатом этих контактов стали многочисленные соглашения, направленные на углубление двустороннего сотрудничества, а также создание Межправительственной комиссии по сотрудничеству. Обе страны активно участвуют в деятельности международных и региональных организаций, таких как Организация Тюркских Государств (ОТГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), ООН и др., продвигая общие инициативы и укрепляя политическую координацию.

Одним из важнейших направлений сотрудничества является экономика. Торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Азербайджаном развиваются устойчивыми темпами. Основу товарооборота составляют продукция химической и текстильной промышленности, сельского хозяйства, энергетики и машиностроения. В последние годы стороны акцентируют внимание на расширении прямых контактов между регионами, бизнес-структурами и промышленными зонами. Было создано узбекско-азербайджанское деловое совещание, проводятся бизнес-форумы и выставки, заключаются соглашения между торговыми палатами.

Особое значение имеет сотрудничество в транспортно-логистической сфере. С учётом географического положения обеих стран и реализации крупных инфраструктурных проектов (например, Транскаспийского международного транспортного маршрута), Узбекистан и Азербайджан играют ключевую роль в развитии евразийских транспортных коридоров. Азербайджан, обладая значительными запасами нефти и газа, является важным партнёром Узбекистана в энергетической сфере. Сотрудничество осуществляется как в контексте прямых поставок, так и в рамках крупных проектов по переработке углеводородов, обмену технологиями и развитию «зелёной энергетики» [3,43]. Стороны активно изучают возможности совместных инвестиций, создания совместных предприятий, особенно в сферах высоких технологий, сельского хозяйства и туризма. В этом направлении перспективной представляется деятельность Фонда стратегического развития и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Культурное сотрудничество играет важную роль в укреплении доверия и взаимопонимания между народами. Узбекистан и Азербайджан активно взаимодействуют в сфере образования, науки, искусства,

спорта и туризма. Регулярно проходят Дни культуры, гастрели театров и музыкальных коллективов, совместные выставки и конференции. Особое внимание уделяется продвижению тюркского культурного наследия, а также развитию сотрудничества между национальными академиями наук и университетами. В Узбекистане существует интерес к изучению азербайджанской литературы, языка и истории, как и в Азербайджане – к узбекскому культурному наследию. Это способствует укреплению духовных связей и формированию общей идентичности в рамках тюркского мира ^[4,37]. Потенциал узбеко-азербайджанских отношений далеко не исчерпан. Открываются широкие перспективы в развитии цифровой экономики, инноваций, совместного освоения международных рынков и укрепления региональной интеграции. Особое значение имеет создание и развитие транспортных и энергетических коридоров, связывающих Центральную Азию, Кавказ, Европу и Ближний Восток. В этом плане стратегическая координация усилий Узбекистана и Азербайджана приобретает геополитическое значение.

Также важным направлением будущего сотрудничества является устойчивое развитие, включая охрану окружающей среды, рациональное использование водных ресурсов и борьбу с изменением климата ^[5,25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, взаимное сотрудничество между Республикой Узбекистан и Республикой Азербайджан является важным элементом формирования современной системы международных отношений. Основанное на историческом родстве, общих интересах и стратегических приоритетах, оно демонстрирует высокую степень динамики и потенциала. Укрепление этого партнёрства будет способствовать не только процветанию двух народов, но и стабильности, устойчивому развитию и взаимопониманию во всём евразийском пространстве.

Многогранное узбекско-азербайджанское стратегическое партнёрство основано на формировании правовых основ, геополитической идентичности, торгово-экономических постулатов и направленности на участие в крупномасштабных инфраструктурных проектах, а также культурно-гуманитарных аспектах. Кроме того, двустороннее сотрудничество Узбекистана и Азербайджана затрагивает интересы и третьих государств. Так, Россия стремится к удовлетворению своих геополитических амбиций через присутствие в Центральноазиатском и Южнокавказском регионах, поскольку интеграция стран СНГ вокруг России является важнейшим приоритетом её внешней политики. США, ЕС и Китай, хотя и ориентированы на двусторонние контакты, стремятся наладить пути интеграции и слияния двух регионов в единое экономическое пространство, при этом все внешние силы, безусловно, преследуют свои интересы. Китай выступает в роли сдерживающего фактора в потенциальном конфликте США и России за влияние в регионах. В свою очередь, КНР из-за достигнутых договорённостей с Россией не активизирует в полной мере свои действия в данном направлении. Турция и Иран, несмотря на ряд преимуществ в географическом, культурно-историческом и этническом отношении по сравнению с Россией, США, ЕС и Китаем, всё же значительно уступают им в экономическом потенциале.

Итак, геополитическая идентичность Узбекистана и Азербайджана, находящая отражение в многогранных двусторонних отношениях, развивается в контексте столкновения интересов крупных акторов международных процессов в Центральной Азии и на Южном Кавказе. В рамках данного исследования проведён анализ экономических отношений, уровня торговых связей, номенклатуры и структуры товаров, состояния товарооборота между двумя странами. Также представлены сведения о функционировании проекта ТРАСЕКА и создании Транскавказского транспортного коридора, железнодорожного маршрута Баку–Тбилиси–Карс, которые способствуют развитию не только экономического сотрудничества двух стран, но и их связей с мировым сообществом.

На наш взгляд, узбекско-азербайджанские отношения сохраняют свою актуальность и в будущем. Столь уверенный прогноз объясняется рядом причин:

- А) Стратегическое партнёрство, геополитическая идентичность, равноправие и конструктивизм, отказ от участия в политических и силовых альянсах, совпадение внешнеполитических векторов и взглядов на международные процессы послужат залогом устойчивости узбекско-азербайджанского союза в перспективе.
- Б) Сотрудничество Узбекистана и Азербайджана в рамках крупных инфраструктурных проектов, многофункциональных организаций и международных платформ оценивается как перспективное.
- В) Двустороннее взаимодействие будет и далее плодотворно развиваться в условиях столкновения интересов крупных международных акторов в Центральной Азии и на Южном Кавказе, при этом обеим странам предстоит искусно балансировать между силовыми полюсами для обеспечения своих национальных интересов.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия Нового Узбекистана. – Ташкент: Узбекистон, 2021. – 35 с.
2. Алиев И.Г. Внешняя политика и экономическая стратегия Азербайджана. – Баку: Гянджлик, 2002. – 47 с.
3. Алиев И. Экономические реформы и региональное сотрудничество Азербайджана. – Баку: Издательство нефтяников, 2020. – 54 с.
4. Материалы Центрально-Азиатского экономического форума. Развитие региональной торговли и транспортных сетей в рамках Шёлкового пути. – Ташкент, 2022. – 75 с.
5. World Bank Group. Central Asia Economic Integration and Trade Opportunities. – Washington D.C., 2021. – 45 p.
6. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. Статистические данные по внешнеторговому обороту между Узбекистаном и Азербайджаном. – Ташкент, 2023. – 65 с.
7. Бекмурадов А. Шёлковый путь: история и современность. – Ташкент: Академия, 2019. – 43 с.
8. Карабаев И. Роль Узбекистана в региональной экономической интеграции. – Ташкент, 2023. – 88 с.
9. Холматов Н.А. Торговые отношения Узбекистана со странами Кавказа: история и перспективы. – Ташкент: Академнашр, 2019. – 75 с.
10. Асадов Р. Г. Торговые отношения Азербайджана и Узбекистана в XXI веке. – Баку: Университет АДА, 2020. – 55 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.